

5. *Возний І. П.* Ремісничий посад XII–XIII ст. стародавніх Чернівці // Середньовічна Європа: погляд... – С. 221-225.
6. Грамоти XIV ст. / Упоряд. М. М. Пешак. – К., 1974. – № 15. – 255 с.
7. *Коржик В.* Підземні порожнини Буковини – свідки історико-географічного процесу // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України : Зб. тез, повід. та доп. конф. – Львів, 1995. – С. 50-52.
8. *Мицько І.* Монастирі Підгір'я XIII–XIV ст. // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : Міжнар. наук. конф. Тези доповідей та повідомлень. Галич 19–21 серпня 1993 р. – Львів, 1993. – С. 70-72.
9. ПСРЛ. – М. : Языки славянской культуры, 1997. – Т. 1. Лаврентьевская летопись. – 496 с.
10. Там же. – М., 2001. – Т. 2. Ипатьевская летопись – 648 с.
11. *Рідуш Б.* До питання про культові печери слов'ян у Середньому Подністров'ї // Археологічні студії. – К. ; Чернівці, 2000. – Вип. 1. – С.184-193.
12. *Його ж.* Печерний храм у с. Кормань // Буковина – мій рідний край : Матеріали III іст.-краєзн. конф. молодих дослідників, студентів та науковців. Чернівці, 17 травня 1998 р. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – С. 22-23.
13. *Його ж.* Печерні монастирі Подністров'я: проблеми дослідження та датування // Середньовічна Європа: погляд... – С. 46-51.
14. *Його ж.* Непоротівський (Галицький) печерний монастир: стан та перспективи дослідження // ПССІАЕ. – 2000. – Т. 1. – С. 108-127.
15. *Рідуш Б., Захар'єв В.* Спелеоархеологічні та спелеістичні дослідження у Сокілецькому мікрорегіоні (Хмельницька область) // Там само. – Чернівці, 1997. – Вип. 4. – С.120-126.
16. *Тимошук Б. А.* Восточные славяне: От общины к городам. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 261 с.
17. *Тимошук Б. О.* Давньоруська Буковина (X - перша половина XIV ст.). - К. : Наук. думка, 1982. - 206 с.
18. *Томенчук Б.* Некрополі княжого Галича // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції... – С. 50-52.
19. Documente Romaniae Historica. A: Moldova (1487–1504). – Vol III. – București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. – 685 p.
20. *Plamenițkaia O., Plamenițkaia E.* Mănăstirile în stîncă din zona Nistrului de mijloc: mănăstirii Mihalovca din s. Vakota (sfîrșitul secolului al XI-lea – începutul secolului al XV-lea) // Sud-Est : Культова наскельна архітектура у цивілізації південно-східної Європи : Матеріали Міжнар. семінару. – Кишинів, 1997. – № 4(30). – С. 36-41.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, доцент
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського
національного економічного університету

ПИТАННЯ ПРАВОСЛАВ'Я У ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНА ТЕТЕРІ

Як свідчить історія, хімія інтелекту, а більшою мірою – її відсутність, творять масові інфекції небезпек. На перший погляд, парадоксальним є “небезпека продукту” людини саме у сфері релігії, тобто там, де прерогативами є категорія любові, милосердя, розуміння і прощення. Україна, яка стала центром протистояння двох конфесій однієї віри від половини XIV ст. поряд з військовим, зазнавала постійних релігійних конфліктів. Брестська унія 1596 р. ставила за мету зняти напругу у суспільстві, проте новоутворена церковна структура стала ще одним великим каменем спотикання в українсько-польських війнах воїнів, політиків і духівників.

З огляду на “небезпеку продукту” війни і релігії та їхні нашарування, доцільно процитувати “Літопис Самовидця”: “Початок і причина війни Хмельницького єст єдино от ляхов на православіє гоненіє і козаком отягощеніє”. Хоча буря Хмельниччини почалася під світськими гаслами. Як правило, православна шляхта обмежувала свою боротьбу “за віру” сеймовою діяльністю, як і православне духовенство. “Православні інтелектуали”, за висловом історика Сергія Плохія, вважали неприйнятним і небезпечним висловлювати ідеї “релігійної війни” у друкованих працях або в протестаціях на ім'я короля [1, 231, 233]. У тогочасній масовій свідомості були вкорінені етноконфесійні та соціальні ознаки: католик/поляк/пан; іудей/єврей/орендар, що і визначало образ ворога. Було достатньо змінити конфесію/віру, щоб розірвати замкнене коло ідентичності [1, 236-237]. Про “поворот златищеної шляхти до православ'я” за гетьмана Хмельницького не можна говорити як про масове явище. Натомість є підстави стверджувати про масовий зворот як римо-католицької, так і православної земельної непокозаченої і консервативної шляхти до українського державного і національного життя в другій половині гетьманування Хмельницького [2, 61]. Як бачимо, ідентифікація

національного в контексті суспільних прошарків проходила різними шляхами. Тема захисту “грецької релігії” вперше потрапляє в поле зору гетьмана Хмельницького після перемог у битвах під Жовтими Водами і Корсунем. Проте переговори не мали перспективи тривалого миру, а були лише перервами перед наступним етапом війни [3, 139].

Через сім років після смерті гетьмана Богдана Хмельницького, наприкінці 1664 р. уряд правобережного пропольського гетьмана Павла Тетері порушив питання конфесій перед Вальним сеймом. Як традиційно склалося в урядових українсько-польських стосунках, велика увага приділялася питанням церковного життя, головною мірою – взаєминам польських владних структур і римо-католицької церкви із православною церквою. Попри те, що гетьман заради досягнення мети, проявив компроміс – вилучив вимогу ліквідації унії, в інструкції, даній послам, було чітко поставлене питання прав “грецької віри” не лише в Україні, а й в Короні (Польщі) та Великому князівстві Литовському. Наголошувалося на необхідності виконання польською стороною попередніх обіцянок про повернення православних церков і монастирських земель, захоплених уніатами. Для розв’язання церковно-майнових суперечок викладалася пропозиція створити комісію, у склад якої мали увійти по два представники Корони і князівства Литовського, один мав бути “руського визнання”. Гетьман вимагав від польського уряду зрівняння у правах руського духовенства з польською шляхтою по всій території Речі Посполитої, щоб захистити від жовнірського постою та посягань шляхти. Окрема увага приділялася статусу київського митрополита. Ставилася умова його підпорядкування константинопольському патріарху, що, на думку українського керівництва, мало б унеможливити зазіхання Польщі та Московії. Містилися положення, що сприяли підвищенню політичної ролі київського митрополита, а також створювалися умови, за яких уряд гетьмана міг би реально впливати на процес обрання митрополита. Тетеря вважав, що це обрання має бути всезагальним – за участі представників духовенства, шляхти і Війська Запорізького. Адже наявність впливового і загальноновизнаного митрополита забезпечувала б державу від появи самопроголошуваних гетьманів і міжусобиць, чим була наповнена на той час Україна, що є актуальним і сьогодні [4, 164-165]. Досить звернути увагу, що участь у виборах митрополита з боку Війська Запорізького передбачалася лише частини полковників, тобто – прихильних до гетьмана.

У сфері освіти йшлося, як і в Гадяцькій угоді, про відкриття в Києві академії та мережі початкових шкіл. Викладацький склад мав бути лише православним, а не уніатським і не протестантським. Не допускалося жодної римської академії чи школи в Києві. Гетьманський уряд поновив питання про відкриття українських і білоруських шкіл у Польщі та Литві. Наголошувалося, що у Великому князівстві Литовському шкіл “нашої релігії грецької уніатських до цього часу немає ніде”, і щоб у школах в Литві професорами були вихідці з Київської академії [4, 168-169].

У розглядуваний період Православна церква була ослаблена внутрішніми розбратами і тиском ззовні. Після смерті митрополита Діонісія Балабана у 1663 р. його наступником став єпископ Йосип Нелюбович-Тукальський, якого Св. Синод обрав того року на Правобережжі. (У літературі більше вживається друга складова прізвища). Водночас конкурентна церковна фракція на той пост обрала Антонія Винницького, єпископа Перемиського. Останнього і затвердив король Ян Казимир, а Тукальського було ув’язнено у 1664–1666 рр. [5, 45]. Митрополит Іларіон (Огієнко) у своїй праці з історії Української церкви подає, що король затвердив обох оборонних митрополитів [6, 47]. Історик Тетяна Яковлева наголошує на тому, що несподіваним і неприємним для Тетері і пропольської козацької старшини було обрання митрополитом Тукальського. Але невдовзі, в універсалі від 25 листопада гетьман стверджував, що діями Пресвятого Духа всі чини обрали митрополита і щоб йому віддавалося “подобающие послушание как пастырю” [7, 365-366]. До ув’язнення останнього мав безпосереднє відношення і гетьман Тетеря. Проте більшість визнавала митрополитом Тукальського. Історик і громадсько-політичний діяч Галичини початку ХХ ст. В’ячеслав Будзиновський дав гостру оцінку діям гетьмана Тетері. “Щирого прихильника Польщі – митрополита Тукальського [гетьман] дістав підступом в свої руки і постаравсь, що за се, що не хотів за Польщею агітувати, заслано в Марієнбург разом з монахом Юрком Хмельницьким” [8, 63]. Очевидно, що цим, як і побічною стратою Виговського, гетьман рятував власну владу [7, 402]. Ув’язнених було звільнено після позбавлення гетьманства Тетері.

Доречно зауважити, що вже значно пізніше після позбавлення гетьманства, у 1671 р. Павло Тетеря змінив конфесію. Насамперед, наголошується, що він став католиком, Наталія Яковенко зазначає і греко-католицьку конфесію [9, 384]. Заслужений діяч мистецтв України Микола Шудря вказує, що після того, як його дружина – донька Богдана Хмельницького прийняла католицизм, ставши черницею у Вільнюсі, він записався до Ставропігійського братства у Львові. У Польщі до влади прийшов король Михайло Корибут Вишневецький, не лояльний до экс-гетьмана, який погодився на притягнення козаками до суду їхнього колишнього правителя, а також Тетері була винесена інфамія – позбавлення честі і довічне вигнання із держави. Варто зауважити, що вигнанець листувався з архімандритом Інокентієм Гізелем, шукав притулку у келії Києво-Печерської лаври, але йому було відмовлено [10, 89]. Павло Тетеря трагічно завершив свій земний шлях у Туреччині на початку 1671 р.

Перефразовуючи міркування історика Наталії Яковенко про опір ухваленню Брестської унії, відзначимо, що молода на той час греко-католицька церква не становила зовнішньої загрози традиційній обрядовості Східної церкви, а всі глибші догматичні розбіжності між конфесіями однієї віри були потрактовані з максимальною делікатністю, відкладаючись на розсуд і дебати богословів у далекому майбутньому. Тож в основі ворожого ставлення до уніатської церкви лежав ментальний опір новині, неприйняття всякого нововведення, яке сприймалося як замах на усталену, відтак – справедливу й добру старовину. Поштовхом до організованого опору стали не конфесійно-світоглядні причини, а швидше соціальний інстинкт [9, 220]. Вкотре в історії небезпечний продукт хімії людського інтелекту уявлень про Вищий світ творив нездоланну стіну між мирянами однієї віри. Подальша доля православ'я (парафіян, владик, храмів) українських земель Речі Посполитої була у прямій залежності від воєнно-політичної ситуації у Східній Європі, яка, як відомо, була не на користь України. Напрямок у зворотний шлях – втрати самостійності української Церкви було прокладено за гетьманування Самойловича, причому без примусу гетьман виторгував посаду “свого” митрополита, в обмін на повне підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, сумні наслідки чого маємо й сьогодні.

Гетьман Павло Тетеря намагався об'єднати Правобережну і Лівобережну Україну під зверхністю Речі Посполитої, чим і, зокрема, викликав антипольське й антигетьманське повстання. Проте обидва наріжним каменем зовнішньої політики ставили захист православ'я. За означенням Наталії Яковенко, якщо б ідеї Гадяцького договору було реалізовано, це дало б Речі Посполитій шанс оновитися через нові форми співжиття її народів, водночас гарантуючи захист уже досягнутого – визнання за людиною права на особисту, майнову та політичну свободу [9, 374], додаємо, в т.ч, свободу совісті – конфесійного віросповідання (православ'я), що є визначальною складовою вільного громадянського суспільства.

Примітки

1. *Плохій С.* Наливайкова віра: козацтво та релігія у ранньомодерній Україні. – К. : Критика, 2006. – 496 с.
2. *Липинський В.* Релігія і церква в історії України. – Луцьк : Терен, 2010. – 96 с.
3. Гадяцька унія 1658 р. / Редкол.: П. Сохань, В. Брехуненко та ін. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2008. – 342 с.
4. *Газін В. В.* Павло Тетеря. – К. : Арій, 2013. – 224 с.
5. Ковчег. за ред. Я. Грицака, Б. Гудзяка. – Львів : Інститут історії Церкви, 1993. – 194 с.
6. *Огієнко І. (митрополит Іларіон).* Українська церква. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 408 с.
7. *Яковлева Т.* Руїна Гетьманщини: від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659–1667 рр.). – К. : “Основи”, 2003. – 645 с.
8. *Будзиновський В.* Наші гетьмани. – Тернопіль, 1990. – 112 с.
9. *Яковенко Н.* Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К. : Критика, 2006. – 582 с.
10. *Шудря М.* Лицарі Булави. – К. : Велес, 2007. – 245 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015